

Los Residuos Sólidos y su Efectiva Distribución como Propuesta de Cambio y Vía de Solución al Estado Actual del Medio Ambiente

Arboleda T, Secundina.
kiaris2906@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-7574-5157>
Centro Educativo Pindales.

Castillo Q, Sandra Y.
yessenic0423@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-2020-6869>
I.E. Iberia.

Albán H. María C.
carmunshis@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-8884-491> .
Centro Educativo Pindales. Colombia

Introducción

La inadecuada exposición de residuos sólidos es un problema que ha venido acompañando durante muchos años, es importante tomar conciencia del gran perjuicio que estos han generado a la humanidad, es muy importante hacer el uso del reciclaje, como salida urgente a esta problemática, y así generar fuentes de empleo a muchas familias que lo necesitan.

Determinar y pensar en el mejor uso de los residuos sólidos puede contribuir beneficiosamente a las condiciones ambientales actuales, ya que el uso eficiente de estos productos puede vincularse a procesos de tratamiento adecuados, como el compostaje, pueden convertirse en abono (considerado un fertilizante o enmienda orgánica del suelo). El propósito de este artículo es reflexionar sobre la eficiencia ecológica de la distribución de residuos sólidos. Esto se logró mediante la revisión de documentos que permiten una evaluación crítica del estado actual de la disposición de residuos sólidos.

Actualmente, en Colombia, la regulación legal del componente ambiental de los residuos sólidos es integral, y el Ministerio de Ambiente y otros ministerios importantes, como el Ministerio de Planificación y Salud, elaboran decretos y resoluciones sobre este tema. El primer y más importante decreto es el Decreto No. 1713, cuya función es regular los servicios públicos de salud y el manejo integral de residuos sólidos. El decreto fue adoptado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2002. Esta es una ley importante porque contiene lineamientos para el buen manejo de los residuos sólidos generados por la sociedad o empresa.

Categorización de residuos sólidos con alto beneficio a un cambio ambiental

Históricamente, los seres humanos han sido vistos como agentes modificadores del medio ambiente. Pero, no todas estas acciones transformadoras se tomaron para cuidar la vida en la Tierra; más bien, muchos de ellos son claros ejemplos del codicioso impulso de la humanidad a acaparar, atesorar y despilfarrar, trato injusto y antiecológico y al mismo tiempo convertirlos el ser que más produce desechos contaminantes.

El impacto ambiental que ha tenido la figura humana se estima que viene aproximadamente de hace unos 3.000 años y a través de los años el aumento de este año ha sido cada vez mayor, lo mismo las fuentes de contaminación varían en su producto, mas no en su material, lo cual ha incrementado los productos que han expuesto en el mercado, pero cuenta con las mismas condiciones y afectaciones que generan los materiales actuales. (National Geographic, 2019).

La lista de residuos contaminantes es extensa, existen productos con una alta complejidad de eliminación, pero así mismo existen materiales sostenibles los cuales deben cumplir con principios primordiales para considerarlos como tal, reducción, reutilización y reciclaje. Además, para ser considerados sostenibles, los materiales deben ser naturales, saludables y duraderos. Sólo así será posible reducir los efectos nocivos de su producción, uso y procesamiento posterior. (Ecología Verde, 2020)

En este caso y basado en el Decreto 4741 de 2005, nos dice que un Residuo sólido es “cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentre en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula”.

Características generales de los residuos sólidos domésticos., según Costa et al., (1995):

Densidad: Criterio variable, en los países menos desarrollados, este indicador es más alto y, por tanto, inversamente proporcional al nivel de vida. De esta manera, las zonas con mayor calidad de vida eliminarán menos contenedores grandes, livianos y no reciclables, lo que se traducirá en una reducción de la densidad de residuos.

Bajo poder calorífico de los residuos: se puede considerar entre 1000-1600 kcal/kg. El poder calorífico de los residuos es mayor en los países más industrializados y en los residuos con cantidades bajas de humedad.

Relación C/N: depende básicamente del aporte generado por el cartón en los residuos, lo que hace que la relación aumente; Los países desarrollados tienen un valor superior a 35, mientras que otros países tienen un valor inferior a 28. Se considera que el valor óptimo para una biotransformación suficiente está entre 20 y 35.

Los datos relevantes para los distintos componentes de los residuos muestran que los países con más desarrollo tienen mucho menos material orgánico biodegradable procedente de animales y plantas en general que los países en desarrollo, que en algunos casos representan más del 70 % de la cantidad total. Se entiende por destino de residuos el conjunto de actividades encaminadas a eliminar los residuos o aprovechar algunos de los recursos contenidos en ellos (Costa et al., 1995).

En Colombia aún existen rellenos sanitarios no controlados, especialmente en algunas zonas rurales, que no pueden considerarse específicamente solución o sistema de gestión de residuos, sino como abandono de estos, que pueden provocar contaminación e infección. Graves problemas medioambientales a largo plazo con consecuencias impredecibles.

La primera forma de deshacerse de los residuos sólidos puede ser tirarlos al suelo o al mar, quizás porque resulte lo más conveniente. En cuanto a la civilización se fue desarrollando y la población se dividió más o menos en diferentes grupos, la práctica de arrojar desechos indiscriminadamente al suelo se volvió cada vez más desagradable y dañina para el sector ambiental. Aunque hasta hace poco se desconocían los aspectos higiénicos de la eliminación de

residuos, la cantidad y la naturaleza desagradable de los residuos han creado condiciones insatisfactorias en la mayoría de las ciudades.

Entre los diversos métodos utilizados actualmente para el manejo de los residuos sólidos en los municipios, los más destacados son: el vertido controlado, la incineración, el reciclaje y el compostaje. El crecimiento exponencial de este tipo de residuos se está volviendo preocupante, y los intentos de mejorar las condiciones ambientales se están convirtiendo en una prioridad para muchos países y sus respectivos gobiernos, cada uno de los cuales busca un terreno común para impulsar e impulsar un cambio integral para que todos puedan contribuir para la restauración ambiental.

Este problema de gestión de residuos es real y empeora cada año. Por tanto, es importante analizar los factores que han provocado un aumento tan alarmante de los problemas de residuos urbanos. En general se pueden mencionar cuatro razones principales (Ministerio de Obras Públicas y Transportes. MOPT, 1992): rápido crecimiento poblacional, concentración poblacional en centros urbanos, uso de productos materiales perecederos y creciente uso de envases de un solo uso.

El proceso incorrecto de los residuos sólidos urbanos, según (Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnológica. FICYT, 1998): una gestión inadecuada de los residuos sólidos municipales: Entre otros, surgen los siguientes problemas, como la presencia de residuos desechados, que crean sensación de suciedad en Al mismo tiempo, también degradan el paisaje. Los residuos sólidos no controlados pueden producir un olor desagradable cuando fermentan. Los residuos fermentables son propensos a auto inflamarse, por lo que pueden provocar incendios y contaminación del aire que resultan muy desagradables para las zonas cercanas y, en ocasiones, peligrosos para el tráfico y la seguridad en los bosques cercanos.

El derrame incontrolado de desechos puede provocar una grave contaminación de las diferentes aguas y poner en peligro la salud cuando se utilizan para proporcionar agua potable a la población. Los desechos orgánicos contribuyen a la presencia de grandes poblaciones de roedores e insectos que transmiten enfermedades y cierta contaminación bacteriana. Por estas razones, se fomenta el reciclaje porque evita que los productos y materiales se conviertan en desechos, los convierte en productos y materiales completamente nuevos, extiende su vida y ayuda a proteger los recursos generados de la tierra.

Posibles procedimientos para el aprovechamiento de los residuos

Según la Política de Gestión de Residuos 12, se entiende por aprovechamiento una serie de pasos secuenciales del proceso, y si la materia prima es un residuo, se entiende que el procesamiento tiene un fin económico para agregar valor al residuo u obtener un producto o subproducto utilizable.

Utilizables son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados en otro producto, reingresar al ciclo económico y tener valor comercial.

Maximizar el uso de los residuos generados y así reducir la cantidad de residuos ayuda a conservar y reducir la demanda de recursos naturales, reducir el consumo de energía, proteger y reducir los costos del sitio de disposición final y reducir el medio ambiente al reducir la cantidad de contaminación por residuos. Los residuos que terminan en sitios de disposición final o simplemente son vertidos en cualquier lugar contaminan el medio ambiente. Siempre que sea económicamente viable, técnicamente viable y respetuoso con el medio ambiente, se debe utilizar.

Por tanto, en la normativa y actuaciones dirigidas a los residuos aprovechables se deben tener en cuenta los siguientes factores:

- Son materias primas con valor comercial, por lo que están sujetas a las leyes del mercado y son tratadas como materias primas.
- Está destinado a su uso directo o en procesos de procesamiento, reutilización, reciclaje, producción de biofertilizantes, producción de energía de biogás, compostaje, producción de energía de combustión, etc.
- La definición de residuo aprovechable debe ser aclarada por las autoridades ambientales y municipales en sus planes de manejo de residuos sólidos.
- A la hora de clasificar los residuos disponibles, se debe tener en cuenta que existe mercado para los residuos de los fabricantes de materias primas y productos finales.
- Tienen que aplicar diversos incentivos, especialmente financieros y fiscales. Teniendo en cuenta que el análisis del impacto de un producto o proceso debe ser integral, a la hora de asignar incentivos se debe tener en cuenta todo el proceso productivo, de modo que los objetivos de gestión ambiental no incluyan sólo la reducción de impactos ambientales específicos -después consumo-, sino todos los producidos en el proceso productivo.
- Se debe reconocer y dar espacio al trabajo de quienes actualmente realizan actividades de regeneración.

Generalmente, los residuos orgánicos sólidos no tienen valor en sí mismos y actualmente se vierten en vertederos, creando la situación medioambiental descrita anteriormente. Por lo tanto, la mejor manera de aprovecharlos y reducirlos es a través de los métodos de modificación física, química y biológica propuestos en este estudio, siempre que sea económicamente viable, técnicamente viable y ambientalmente sostenible. Según (Rodríguez Herrera, 2012) el aprovechamiento de los residuos generales debe regularse según normativa y acciones directas o como resultado de procesos de tratamiento, reutilización, reciclaje, producción de biofertilizantes, producción de biogás, compostaje, incineración, producción, etc.

Es importante comprender el contexto de los sistemas de tratamiento de residuos, que incluyen procesos que cambian las propiedades físicas, químicas o biológicas de los residuos. El propósito de estas modificaciones de producto es reducir o neutralizar sustancias peligrosas presentes en residuos, materiales reciclados o reciclables y promover el uso de recursos como la energía.

Estos procesos tienen como argumento muy importante que su economía es circular y dan nueva vida a los residuos para reducir la contaminación en todos los espacios y obtener materias primas de la naturaleza para facilitar el reciclaje. Para incrementar el reciclaje de residuos se debe dejar claro que cada tipo de residuo tiene una composición diferente y por tanto diferentes métodos de tratamiento dependiendo del residuo. Teniendo esto en cuenta, se aclaran cuatro cuestiones que requieren atención:

1. Eliminar o reducir las sustancias tóxicas.
2. Procesar los componentes principales para su reciclaje.
3. Utilizado como energía.

4. Puede desecharse en un vertedero.

Para seguir cumpliendo con estas pautas, se implementaron varios métodos de procesamiento, incluida la preparación del producto, la limpieza y la reparación de cada residuo eliminado por usuario. El compostaje es el proceso de convertir residuos orgánicos en materiales compatibles utilizando oxígeno en condiciones controladas. La deficiencia de oxígeno y la absorción microbiana se benefician de la biometanación, un proceso biológico que convierte la materia orgánica en biogás para producir calor y electricidad.

La clasificación de residuos es un proceso automatizado y manual destinado a separar los elementos funcionales de una mezcla de residuos para su comercialización. La incineración quema residuos para generar electricidad, mientras que el pirólisis implica descomponer los residuos en ausencia de oxígeno para producir gases, líquidos o sustancias inertes. (RECYTRANS, 2014)

Cabe destacar, que los materiales sólidos requieren de un proceso de reducción y reciclaje. El procesamiento de plástico implica reciclar materiales a partir de plástico degradado cortándolo y transformándolo en nuevos productos. Procesamiento de papel y cartón, proceso de separación y recuperación de fibras de celulosa de otros materiales y sustancias. Para utilizar vidrio, se debe triturar hasta convertirlo en polvo, que luego se funde en nuevos moldes para nuevos productos. Finalmente, está el vertedero, que es una instalación de eliminación de desechos que puede ser subterránea o aérea donde se depositan sus desechos en condiciones seguras para reducir y evitar la contaminación del agua, el suelo y el aire.

Zonas más afectadas por este tipo de residuos

Para 2050, se estima que habrá doce mil millones de toneladas de desechos plásticos en el medio ambiente natural. De hecho, el 10% de todo el plástico desechado en la Tierra termina en el océano, y en su mayor parte termina en el fondo del mar.

Analizando estos sucesos se determina que el consumo de plástico afectará a las especies marinas, especialmente aves, tortugas marinas, ballenas y delfines. Pero los humanos no quedan excluidos, ya que las personas que viven a lo largo de océanos y ríos enfrentan mayores consecuencias para la salud por consumir animales contaminados con este material.

Empezando por los datos internacionales, queda claro que según la base de datos "What A Waste Global Database" del Banco Mundial, China es el país que genera la mayor cantidad de residuos sólidos urbanos, produciendo más de 350 millones de toneladas al año, seguido de Estados Unidos, que produce aproximadamente 250 millones de toneladas al año. Pero en términos de creación de DSM, Estados Unidos se ubica muy por encima de los gigantes asiáticos per cápita, con un promedio de alrededor de 812 kg per cápita por año, sólo detrás de Moldavia, Mónaco Liechtenstein, Mongolia y Dinamarca. Por lo que se concluye que cada estadounidense produce más de dos kilogramos de desechos diarios.

El rápido crecimiento demográfico y el desarrollo económico conducirán a un aumento de la cantidad de residuos generados en los próximos años. Según el Banco Mundial, entre 2016 y 2050 la cantidad de residuos aumentará hasta un 70%. Si hablamos directamente de regiones nacionales, recordamos los últimos datos proporcionados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Domiciliarios, que muestran que en 2020 Colombia podría generar un aproximado de 30.000 toneladas de residuos sólidos por día, lo que aumentó en 0,89 toneladas respecto a 2019. los datos cubren las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Soacha y Soledad, que representan el 45,23%.

Obteniendo datos más puntuales de los residuos sólidos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, indica que para el año 2018 se contabilizaron 974.039 toneladas, las cuales generando una comparación del año 2019 son de 1.407.785 toneladas y obteniendo un dato más actualizado, se identifica que en 2020 se generaron 1.903.269 toneladas de las cuales fueron aprovechadas por prestadores de servicio público de aseo 494, con lo que se concluye un aprovechamiento de los recursos y un mejor manejo de estos a través de los años.

Se obtiene datos de los materiales que han sido más aprovechados al pasar de los años, en los cuales se identifica el cartón y papel con un 53.57 %, plásticos con 26 %, metales con 12.53 % y vidrio con 7 %.

“Hoy no se habla de basura, sino de residuos; residuos que pueden ser insumo o materia prima para productos. De esta manera, promovemos la circularidad, nuevas oportunidades de negocio a partir del reciclaje, dándole una segunda vida a productos como el plástico, el cartón, los mismos residuos orgánicos que se transforman en fertilizantes para suelos degradados”, señaló el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo, 2022)

Estos valores obtenidos han sido el esfuerzo por aumentar la tasa de reciclaje del país buscando a implementación de una economía circular donde se reduzcan desperdicios y se beneficie el país. Estos esfuerzos por generar un cambio vienen de la mano de normativas que se han ido implementando, como la Resolución 668 de 2016 que habla del manejo de bolsas plásticas, algunas de las normativas han generado reducciones de un 70 % en la compra en puntos de venta, según lo expreso la directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Min ambiente.

“El impacto ha sido tremendamente positivo, el consumo de bolsas plásticas ha disminuido en casi un 70 % (69.3 %). Del 2015, que es la línea base que se tomó en la compra de bolsas plásticas, pasamos de más de 1000 millones de bolsas a 714 millones que se dejaron de comprar en 2020, lo que representa una reducción significativa”, afirmó Andrea Corzo, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Min Ambiente.

Es uno de los mayores problemas ambientales que enfrentan los colombianos, ya que afecta la salud y el medio ambiente, y es el tercer factor de costo social después de la contaminación del agua y los desastres naturales. Según un estudio del Departamento de Planeación Nacional (DNP), la mala calidad del aire causó alrededor de 8.052 muertes en el país en 2015, con costos asociados de alrededor de 12.200 millones de pesos, equivalentes al 1,5% del PIB de ese año. Min Ambiente, a través de la resolución 2254 de 2017, determina los niveles máximos permitidos de contaminantes criterio: material particulado (PM10 y PM2.5), dióxido de azufre (SO₂), dióxido de nitrógeno (NO₂), ozono troposférico (O₃) y monóxido de carbono (CO).

Las Secretarías de Medio Ambiente (Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones de Sustentabilidad y Secretarías de Medio Ambiente Urbano) monitorean estos contaminantes en el aire a través del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire (SVCA), el cual está diseñado y operado de acuerdo con los estándares establecidos por el Ministerio de Ambiente y Sustentabilidad.

Concientización sobre la efectiva distribución de los residuos sólidos y su impacto de cambio para el medio ambiente

La gestión integral de residuos sólidos no sólo es una estrategia efectiva para reducir los efectos negativos de la producción de dichas sustancias, sino también una forma para que el país impulse la política pública ambiental. La dinámica ecológica formativa, tal como está conceptualizada, debe abordar este tema desde una perspectiva educativa para asegurar la sostenibilidad ambiental a través del aprendizaje, la socialización, la comunicación, la política ambiental y la aplicación de la normativa aplicable (Forero, 2014). La gestión integrada de residuos sólidos es fundamentalmente un proceso compuesto por pasos y actividades encaminadas a minimizar y reducir la generación de residuos contaminantes y reciclar una parte de ellos mediante procesos de transformación tecnológica y, en última instancia, quizás la menor. Se prefiere la disposición final de estos residuos (Forero, 2014). Las principales etapas de la gestión integrada de residuos sólidos son:

Clasificar y guardar en origen.

- Recogida y entrega interna en centros de acopio.
- Procesamiento (reciclado, compostaje, desparasitación e incineración).
- Disposición final.

La educación ambiental para la gestión integral de residuos sólidos permite la capacitación, socialización y difusión métodos, estrategias y políticas ambientales a todos los integrantes de la sociedad (niños, jóvenes, adultos, organizaciones, unidades, empresas).

La educación ambiental, como uno de los medios más importantes para conciencia, se basa en métodos y herramientas básicos que se comunican a todos los involucrados. Es por eso que las instituciones encargadas de promover el manejo de residuos celebran el día del agua y la Tierra, Medio Ambiente, Gobierno de Protección Ambiental, Caminatas y Conversaciones con Cartilla Ilustrada, promueven lecciones educativas y didácticas como temas y murales ecológicos. El propósito del proceso de educación ambiental para el manejo integrado de residuos es desarrollar las capacidades, valores, habilidades, actitudes y se trata de cultivar y desarrollar habilidades ecológicas

La alta generación de residuos sólidos, normalmente, tiene un manejo inadecuado, lo que acarrea una problemática ambiental y de salud, identifica que, en los últimos años debido al aumento de la población, producción y consumismo, ha aumentado por lo que se espera generar más cultura ciudadana donde se busque un beneficio en común. La basura más allá de dar un aspecto poco agradable visualmente contamina el suelo, el agua, el aire y la acumulación de estos residuos se convierte en un problema social y de salud pública.

A partir de esta visión de la realidad se proponen medidas para reducir la generación de residuos sólidos y lograr una mejor gestión de estos residuos. Por ejemplo, tener claro que productos y materiales causan la mayoría de estos efectos te ayudará a tomar mejores decisiones ¿Comprarlos o algo así? Debe ser consciente de estos para poder obtener productos que sean buenos para el medio ambiente y para su salud. También generamos conciencia sobre el reciclaje de residuos generados en la vida diaria para implementar la separación de residuos sólidos de los espacios más utilizados por las instituciones, oficinas y hogares. Por lo tanto, crear estrategias de concientización y capacitación a la comunidad académica y escolar, así como a la comunidad general para crear buenos hábitos en cuanto a la adecuada disposición de los residuos sólidos. Esto contribuirá a la

protección del medio ambiente al crear condiciones adecuadas de almacenamiento y recolección de residuos sólidos generados y reducir la cantidad de residuos eliminados en los vertederos

Como estrategia para enfrentar este problema, se promueve en diferentes partes del mundo la adopción y aplicación de una estrategia conocida como cinco erres (5 Rs) y se está implementando a través de jornadas de concientización con diversos actores sociales. Esta estrategia incluye la implementación de los siguientes principios ecológicos:

- **Reducir:** el objetivo principal es evitar o reducir la producción de residuos. Esta estrategia permite que el número o cantidad de materiales de desecho reduzca el análisis de la misma función para probar el ciclo de vida de cada producto. Los ejemplos generalmente evitan comprar algunos productos en papel de empaque, generalmente reduciendo el empaque en productos comprados en las tiendas de mercado y obtener el producto más pequeño cuando no se les paga.
- **Reciclaje:** según el decreto de 2002 no. 1713 este concepto se refiere al proceso de ampliación y reciclaje de residuos sólidos, recuperando ciertas propiedades para su reutilización en otros procesos productivos (no necesariamente en la operación en la que fueron utilizados originalmente). vida de servicio. La implementación de esta estrategia requiere investigación y apoyo técnico, así como capacitación.
- **Reciclaje:** Esta estrategia no solo permite la selección y utilización de los residuos en nuevos procesos de valorización que cambian su composición, sino también los materiales primos (materiales y energía, centro de acopio, procesamiento o conversión) para la producción de nuevos productos, equipos, tecnología, etc.). Un claro ejemplo de reutilización son los neumáticos usados, los cuales pueden ser utilizados para fabricar bolsos, cinturones, carteras, botellas, artículos decorativos, etc. Mediante procesos físicos como corte, plegado y tejido.

Aportaciones Pedagógicas

Actualmente, en las instituciones educativas se encuentran disponibles herramientas legales y pedagógicas para cultivar en los estudiantes la conciencia por la naturaleza y todos los seres que en ella habitan, además, existe la oportunidad de vincular sus programas educativos con el campo, lo que permite desarrollar propuestas o programas para promover la protección del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de estudiantes y padres de familia. Sin embargo, esta recomendación rara vez se implementa porque en muchos casos no hay docentes adecuados para guiar estos procesos, y además carecemos de espacios donde los estudiantes puedan realizar procesos de reciclaje organizados. Hay que decir que podemos crear conciencia y dar pautas claras y concretas para que las personas puedan encontrar ideas y soluciones sobre cómo vivir en armonía con el medio ambiente. También debemos respetar la naturaleza y podemos hacerlo a través de la educación, porque juega un papel importante en la transformación de las personas, asegura su participación en la sociedad y así puede mejorar la calidad de vida y desarrollar el pensamiento crítico basado en la observación y el análisis para proteger.

Al observar la forma general de progreso que se ha inscrito en la educación ambiental, y de acuerdo con lo que se expresa en la sección anterior, podemos decir que el elemento principal es la comprensión de cada persona, ya que las escuelas de su programa educativo promueven tanto individuales como Campañas colectivas que ayudan a resolver este problema que nos sorprende hoy.

La educación o capacitación ambiental es un proceso destinado a aumentar la comprensión de las personas sobre la importancia de obtener un ambiente saludable sin contaminación, además de cómo nos enseñamos cómo usar los recursos naturales sin alcanzar el grado de uso. Además, el uso de las nuevas tecnologías tiene como objetivo lograr un desarrollo sostenible que beneficie tanto a las personas como al medio ambiente. Esta educación ambiental debe contribuir al desarrollo de propuestas, proyectos positivos y viables a nivel escolar, local y nacional para solucionar los diversos problemas ambientales que afectan actualmente a nuestro planeta. Además, de alguna manera se puede despertar el espíritu creativo, desarrollar habilidades, mejorar las relaciones interpersonales y establecer una relación entre el hombre y la naturaleza.

La interacción continua entre los individuos y el medio ambiente hace que los humanos reflexionen constantemente sobre las formas en que dañamos o cuidamos el medio ambiente, lo que resulta en una exploración científica y social continua de las cuestiones ambientales. Para ello es necesario ser una persona investigadora y participativa que le permita comprender y determinar las causas de diversos fenómenos y cambios que afectan a nuestro entorno, lo que a su vez le permitirá dar soluciones precisas a los problemas.

Según Villareal (2019) Es tarea de la educación ambiental que la sociedad sea más justa, equitativa y asuma un desarrollo sustentable, basado en los principios de equidad social, respeto a la integridad ecológica de los ecosistemas, modelo económico alternativo y democracia participativa. Se trata de tomar partido por una opción viable para el futuro de los seres humanos y de la naturaleza

Cuando las personas conocen el origen de los fenómenos y los factores que contribuyen al problema, nos resulta más fácil iniciar el proceso de solución del problema, utilizando nuestros conocimientos, conocimientos científicos y conocimientos transmitidos de generación en generación para resolver rápidamente el problema, se debe inspirar al público a participar activamente en él. Pero para ayudar a resolver este problema ambiental, no sólo necesitamos crear conciencia entre las personas, sino también desarrollar estrategias para involucrar al gobierno e implementar políticas que ayuden a preservar y proteger el medio ambiente.

Autores como Hauschild, Poltavchenko y Stoller (2012) sostienen que integrar la educación ambiental en los cursos de idiomas permite a los educadores: a) aumentar el interés de los estudiantes en temas contemporáneos que pueden afectar su futuro, y b) enseñar a los estudiantes a contribuir al Medio ambiente Promover un mundo más sostenible y saludable, c) Promover el aprendizaje de idiomas y la comunicación significativa. Este criterio se sumó a los criterios del autor de este artículo, y se agregaron 3 criterios más: d) brindar un espacio ideal para conectar las actividades de aprendizaje de los estudiantes con la vida familiar y comunitaria, e) mejorar el trabajo grupal para mejorar el entorno social y natural de la educación ambiental. f) promover la autonomía, es decir, que los estudiantes tengan un papel protagónico en las actividades educativas.

Kirova y Veselinovska (2011) formularon los objetivos de la educación ambiental en el contexto escolar en un experimento realizado en la Universidad Gotze Deltseva en Macedonia de la siguiente manera: ciencia moderna y práctica adquisición de conocimientos básicos sobre el medio ambiente humano y este ambiente. procesos amenazantes, b) los estudiantes desarrollan una comprensión de la importancia de la protección, preservación y mejora del medio ambiente, c) involucran activamente a los estudiantes en la resolución de problemas prácticos relacionados con la protección y mejora del medio ambiente. (Kirova y Veselinovska, 2011).

El uso de guías ambientales para crear conciencia sobre cuestiones ambientales no es nuevo. Hay muchos ejemplos en todo el mundo de la aplicación de diferentes imprimaciones a diferentes componentes ambientales. A nivel internacional y nacional existen ejemplos de manuales ambientales sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y eventos de educación ambiental sobre el manejo de residuos sólidos, donde se han elaborado folletos y cartillas que contienen la información necesaria sobre este tema ambiental.

Según Morales, et al. (2022) argumentan que para poder comprender cómo se debe desarrollar la educación sostenible en el contexto colombiano es relevante conocer que, uno de los eventos esenciales que han sido punto de partida en esta nueva visión de mundo se produjo en 1992, con La Cumbre de Rio de Janeiro, pues, en la misma se abordó el desarrollo y el medio ambiente dando lugar a la presentación de la Agenda 21, en la que se busca fomentar la educación, capacitación y toma de conciencia. En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012), de la República de Colombia, emana un comunicado en el que establece la importancia de una visión sistémica del ambiente y de la formación integral en los diferentes niveles de la educación formal, no formal e informal, a partir de los sectores ambiental y educativo.

A nivel internacional hemos encontrado algunos ejemplos:

Cruz Roja Española publica un folleto que contiene consejos para evitar muchos factores ambientales y riesgos para la salud humana. Este folleto incluye una sección sobre la eliminación adecuada de residuos sólidos, centrándose en los segmentos de residuos peligrosos y cómo gestionarlos.

En Amachuma, Distrito 10 del Municipio de El Alto, Bolivia, se publicó en el año 2008 un folleto titulado “Medio Ambiente y Gestión de Residuos Sólidos” en La Paz, Bolivia, donde existen varios problemas ambientales y de contaminación ambiental. Uno de los temas de actualidad fue la gestión de residuos sólidos. También se hace hincapié en el ecoturismo y la mejora de la calidad del medio ambiente de la zona.

En México, la secretaria de Medio Ambiente y recursos Naturales ha desarrollado lineamientos para el manejo integrado de residuos sólidos basados en la identificación y separación grafica de los residuos sólidos y las unidades de almacenamiento temporal.

A nivel nacional existen varios ejemplos de cebado ambiental en el manejo de residuos sólidos, algunos de los cuales son:

En la Institución Educativa Robert Owen de Bogotá realizaron un proyecto de investigación sobre la implementación ambiental como estrategia para mejorar los aprendizajes de educación ambiental en estudiantes de quinto grado de primaria. Lanzado este año, el programa tiene como objetivo mejorar las comunidades escolares a través de una buena gestión de residuos sólidos.

El Departamento de Planificación y Sistemas de Información de Bogotá ha elaborado una serie de folletos ambientales para sensibilizar al público en Bogotá. Uno de los folletos no. 2 se denomina “Gestión integrada de residuos normales y peligrosos”. Este folleto está lleno de conceptos y ejemplos de manejo adecuado de desechos sólidos.

En resumen, se puede observar que el uso de consideraciones ambientales para la enseñanza o la sensibilización es muy común e importante para las instituciones públicas y centros educativos, ya que ven este enfoque como una herramienta fácil de implementar y desarrollar. Cada mapa

ambiental tiene una descripción de su lugar de implementación y país de origen. Tienen características específicas que pueden servir como guía para futuras investigaciones y trabajos aplicados de escuelas o empresas basados en métodos aplicables y fáciles de usar para mejorar los componentes ambientales.

El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente abordó alguna vez el tema de los residuos sólidos, dejando atrás una discusión que llamó la atención de varios países, Ricardo Sánchez, director ejecutivo del PNUMA, afirmó que “la gestión de residuos en las zonas urbanas es uno de los mayores desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe”, esta afirmación es una clara señal para la reflexión sobre el tema de los residuos sólidos que ha cobrado cada vez más importancia en las últimas décadas. Muchos ingenieros y profesionales de la salud han estado tragando en esta problemática y se ha convertido en una cuestión ambiental prioritaria en muchas partes del mundo.

La educación ambiental se lanzó en 1972 con la Declaración de Estocolmo, desde entonces el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 26 de enero de cada año y el propósito de este día es promover y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger el medio ambiente que nos rodea, Dado que algunos recursos como el agua potable son escasos, una educación ambiental debe apuntar al uso óptimo y responsable de los recursos; fomentar el reciclaje y aprovechar al máximo los residuos que generamos también nos ayuda a salvar el planeta de la contaminación ambiental que nos aqueja. La educación ambiental es un problema no solo de niños, niñas y jóvenes, sino también de los adultos, porque cuidar la Tierra es tarea de todos.

Para Villareal (2019) El cambio del paradigma ambiental toma en cuenta valores y principios ineludibles para el logro de su educación: el desarrollo tiene una dimensión ambiental, el ambiente es elemento esencial para la calidad de vida, el aprovechamiento de los recursos naturales debe ser racional, la calidad del ambiente es responsabilidad de todos, que amerita percibir, razonar y actuar no solo localmente sino en el mundo; esto es, en la globalidad; esto está determinado por las condiciones sociales, los conocimientos, las percepciones y creencias de los seres que valoran y habitan la Tierra.

En las últimas décadas la Tierra ha llegado a un punto de inflexión debido a la contaminación del agua, el calentamiento global y el agotamiento de los recursos, por tanto, ahora más que nunca se necesita medidas urgentes para proteger el medio ambiente. En 2021 después de la pandemia del COVID19 aumentaron la búsqueda en la línea de concejos sobre cómo proteger el planeta, lo que indica una creciente conciencia de la importancia de proteger el equilibrio del planeta. Por eso, hemos recopilado una lista de 7 acciones ecológicas que puedes realizar en tu vida diaria para contribuir en gran medida a combatir el calentamiento global como es ahorrar agua, separar basura, reciclar plástico y utilizar transporte alternativo

Referencias

- Alcaldía del Alto (2008), *La paz Bolivia. Medio ambiente y manejo de residuo sólidos*. Disponible en http://machaca.cebem.org/documents/capacitacion_2008_medio_ambiente.pdf
- Alcaldía de Bogotá, (2008) secretaria de Gobierno. Gestión Integral de residuos convencionales y peligrosos. Sin Fecha.

- Colombia, Ministerio de Medio Ambiente. (2002) Decreto 1713 de 2002, Gestión integral de residuos sólidos. Bogotá.
- Colombia, Ministerios de Medio Ambiente & Educación. (2002) Política nacional de educación ambiental SINA. Bogotá.
- Colombia, Ministerio de Medio Ambiente. (2005) Decreto 4741 de 2005 Gestión integral de residuos o desechos peligrosos. Bogotá.
- Costa, F; García, C; Hernández, T. y Polo, A. (1995). *Residuos orgánicos urbanos. Manejo y utilización*. Murcia: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura.
- Decreto 4741 de 2005. *Desechos y residuos patógenos y peligrosos*. 30 de diciembre de 2005. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18718>
- Ecología Verde (8 de junio de 2020). *Qué son los residuos sólidos y cómo se clasifican*. <https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-se-clasifican-1537.html>
- Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnológica) (1998). *Contaminación e Ingeniería Ambiental. Degradación del suelo y tratamiento de residuos*. Oviedo. 436 pp.
- Forero, V. (2014). *Unidad 1. Problemática y sostenibilidad socio ambiental en suelo y aire*. https://posgradovv.ecci.edu.co/pluginfile.php/1980/mod_resource/content/2/Unidad%201/descargable.pdf
- Hauschild S, Poltavtchenko E and Stoller F, L. (2012) “*Going Green: Merging Environmental Education and Language Instruction*”. Revista No. 2. English Teaching Forum.
- ICONTEC. Norma GTC 24 Residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente. Bogotá.: el instituto, 2009
- IDEAM. Residuos. <http://www.ideam.gov.co/web/siac/residuos>
- Kirova, S. y Veselinovska, S. (2011) *Students engagement in ecological activities in schools. Practice and Theory in Systems of Education*, Volume 6 Number 4.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Económico (17 de mayo de 2022). *Hoy no se habla de basura, sino de residuos que son insumos para productos*: Min ambiente. <https://www.minambiente.gov.co/hoy-no-se-habla-de-basura-sino-de-residuos-que-son-insumos-para-productos-minambiente/>
- Ministerio de Obras Públicas y Transporte (1992). *Atlas Nacional de España*. Edafología. Sección II. Grupo 7. Ed. Centro Nacional de Información Geográfica. Madrid.
- Morales R, M., Moreno P, M., Ramírez U, E. (2022) Educar para la sensibilidad y Formación integral en el contexto colombiano. En Libro: *Investigar y educar para la Sostenibilidad principios pedagógicos CIEGC*. Primera edición. Pág. 104
- National Geographic (29 de agosto 2019). *Las Civilizaciones Antiguas ya arruinaban el planeta hace miles de años*. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/civilizaciones-antiguas-ya-estaban-arruinando-planeta_14636

RECYTRANS. (13 de junio de 2014). *Tratamiento de Residuos*.
<https://www.recytrans.com/blog/tratamiento-de-residuos/>

Rodríguez Herrera, H. (2012). *Gestión Integral de Residuos Sólidos*. Bogotá: Fundación Universitaria del Área Andina.

Villareal Olarte, L. (2019) concepciones estudiantiles en su proximidad hacia la educación ambiental en el nivel de básica secundaria. *Revista Journal of Social Sciences and Mangement Research Review* ISSN 2638-1001, Vol. 2, N.º 1, (pp. 86, 94)
<file:///C:/Users/HP-PC/Downloads/29-191-1-PB.pdf>

Autores

Secundina Arboleda Tenorio, Magister en Educación de la Universidad Norbert Wiener del Perú, cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente de aula de la secretaria de Educación Municipal de Tumaco.

Sandra Yesenia Castillo Magister en Educación de la Universidad Javeriana, cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Directivo Docente de la secretaria de Educación Municipal de Tumaco.

María Del Carmen Albán Hurtado, Magister en Educación de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS, cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente de aula de la secretaria de Educación Municipal de Tumaco.